

Gnaphosa dolosa HERMAN, 1879 (Araneae: Gnaphosidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10017770>

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI

Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2968-8553>

ABSTRACT. *Gnaphosa dolosa* HERMAN, 1879 (Araneae: Gnaphosidae) in Poland.

This paper presents the first locality of *G. dolosa* in Poland. The distribution of this species in Europe is given and female's genitalia of *G. dolosa* is also presented.

KEY WORDS: Araneae, Gnaphosidae, faunistics, new record.

WSTĘP

Rodzaj *Gnaphosa* LATREILLE, 1804 jest jednym z najliczniejszych w rodzinie worczakowatych (Gnaphosidae), reprezentowanym przez blisko 150 opisanych gatunków (WORLD SPIDER CATALOG 2023). Przedstawiciele rodzaju *Gnaphosa* to pająki o zwykle szaro- lub ciemno-brunatnym ubarwieniu (GRIMM 1985). Mogą być odróżniane od innych worczakowatych dzięki obecności ząbkowania na tylnej krawędzi chelicer oraz zaokrąglonych endytów (PLATNICK & SHADAB 1975).

Gnaphosa dolosa jest pająkiem o stosunkowo jasnym ubarwieniu. Prosoma odróżnia się kolorem od reszty ciała i ma barwę czerwono-brązową z ciemniejszymi partiami w obrębie głowy i chelicer. Opistosoma jest szarżółta. Odnóża są stosunkowo długie i mają żółtawy kolor, z nieco ciemniejszymi segmentami dystalnymi. Tylna para odnóży wyposażona jest w długie, wyraźnie widoczne, czarne kolce. Samce są bardzo podobne do samic (ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT 2023). Dorosłe osobniki dorastają do 12 milimetrów długości (NENTWIG *et al.* 2023).

Gatunek ten występuje na żwirowych brzegach rzek oraz w strefie przypiływu na wybrzeżach morskich, czasem także na wydmach. Zawsze jednak można go znaleźć w bezpośrednim sąsiedztwie wody, na przykład pod wodorostami nagromadzonymi na skałach przy brzegu (ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT 2023). Jego bezpośredni związek z ciepłymi, żwirowymi brzegami rzek podkreślają również GAYMARD & LECIGNE (2018) oraz IORIO (2023).

Zasięg występowania *Gnaphosa dolosa* obejmuje południową i wschodnią Europę, Turcję, Syrię, Irak, Iran, a także Kaukaz oraz europejską część Rosji i Azję Środkową (WORLD SPIDER CATALOG 2023). Spośród krajów sąsiadujących z Polską, *G. dolosa* została podana jedynie z Ukrainy (POLCHANINOVA & PROKOPENKO 2019).

Poniżej zaprezentowano nowe stanowisko *G. dolosa* w Polsce i narządy płciowe samicy (Ryc. 1–2).

Ryc. 1. Narządy płciowe samicy *Gnaphosa dolosa*: epigyne (z lewej) i vulva (z prawej), fot. G. Gierlasiński.
Fig. 1. Female's genitalia of *Gnaphosa dolosa*: epigyne (left) and vulva (right), photo G. Gierlasiński.

Ryc. 2. *Gnaphosa dolosa*: pierwsze stanowisko w Polsce; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023).

Fig. 2. *Gnaphosa dolosa*: first record in Poland; map generated by noncommercial program MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023).

Ryc. 3. Kamienisty brzeg na odcinku Soły, gdzie odłowiono *Gnaphosa dolosa*, fot. G. Gierlasiński.

Fig. 3. Stony bank on the section of the Soła River where *Gnaphosa dolosa* was collected, photo G. Gierlasiński.

Nowe stanowisko:

– Górny Śląsk, Łęki [CA73], 1♀, 14.06.2023-30.06.2023, pułapki ziemne, kamienisty brzeg Soły, leg. & det. G. Gierlasiński.

DYSKUSJA

Przedstawione wyżej nowe stanowisko jest zgodne ze środowiskiem, w jakim żyje *Gnaphosa dolosa*. Kamienisty brzeg rzeki w miejscu, gdzie ustawione były pułapki ziemne, zachował swój naturalny charakter, a linia brzegowa na tym odcinku jest mocno zróżnicowana (Ryc. 3).

Jak zauważa BLICK (2018), wysoka heterogeniczność środowiskowa w krajobrazach rzecznych oznacza, że brzegi rzek na niewielkich odległościach mogą różnić się od siebie pod względem wielu czynników, takich jak wilgotność, dostępność pożywienia, ekspozycja na słońce czy rodzaj roślinności. Taka różnorodność nie tylko wpływa na bogactwo gatunkowe, ale stwarza unikatowe warunki do bytowania dla gatunków nie występujących lub rzadko spotykanych gdzie indziej.

Badania prowadzone przez autora zdają się potwierdzać tę prawidłowość. Na niespełna stumetrowym odcinku rzeki w pułapki ziemne odłowiono kilka gatunków, mających w Polsce stosunkowo niewiele stanowisk: *Callilepis nocturna* (LINNAEUS,

1758) i *Micaria nivosa* L. KOCH, 1866 z rodziny Gnaphosidae, *Erigonoplus globipes* (L. KOCH, 1872) z rodziny Linyphiidae, *Pardosa wagleri* (HAHN, 1822) z rodziny Lycosidae, *Heliophanus patagiatus* THORELL, 1875 z rodziny Salticidae oraz *Ozyptila rauda* SIMON, 1875 z rodziny Thomisidae. Jedynie *C. nocturna* był wcześniej podawany z Górnego Śląska.

Dalsze badania fauny pajaków kamienistych brzegów Soły będą kontynuowane.

PÍSMIENICTWO

- ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT e.V. 2023. Wiki des Spinnen-Forums. arages.de. dostęp: 30.09.2023.
- BLICK T. 2018. A small collection of spiders (Arachnida: Araneae) from the River Vjosa, Albania – with an updated spider checklist of Albania. *Acta ZooBot Austria* 155: 213–232.
- GAYMARD M., LECIGNE S. 2018. Contribution à la connaissance de l'aranéofaune (Araneae) du Gard et en particulier du massif des Gorges du Gardon (Occitanie, France). *Bulletin de l'Association Française d'Arachnologie* 1: 1–39.
- GIERLASIŃSKI G. 2023. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp: 5.10.2023.
- GRIMM U. 1985. Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 26: 1–318.
- IORIO E. 2023. Les peuplements d'araignées (Araneae) de la réserve naturelle régionale des Isles du Drac (Isère, France), avec focus sur deux zones humides. *Bulletin de l'Association Française d'Arachnologie* 10: 4–40.
- NENTWIG W., BLICK T., GLOOR D., HÄNGGI A., KROPF C. 2023. Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. dostęp: 30.09.2023.
- PLATNICK N.I., SHADAB M.U. 1975. A revision of the spider genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae) in America. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 155: 1–66.
- WORLD SPIDER CATALOG 2023. World Spider Catalog. Version 24.0. Natural History Museum Bern, online: <http://wsc.nmbe.ch>, dostęp 30.09.2023. doi: 10.24436/2.

Accepted: 12 October 2023; published: 18 October 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>